

Під час огляду пам'яток зафіксовано виконання перших у післявоєнний час ремонтних робіт на замовлення як Заповідника, так і користувача – чоловічого монастиря (*корпуси № 28 та № 49, церкви Хрестовоздвиженська та Зачаття Святої Анни*), відновлювальних робіт (*корпус № 3*), а також консервації руїн (*Успенський собор*). На багатьох об'єктах, переважно Верхньої лаври, здійснювали нагальні заходи з “активної консервації” – влаштовували тимчасові дахи. Один з об'єктів (*корпус № 4*) на момент огляду вже мав розроблену проектно-технічну документацію на реставрацію. Стосовно одинадцяти найцінніших об'єктів Заповідника, розміщених на території Верхньої лаври, які зазнали значних руйнувань, надано пропозиції щодо їхньої комплексної реставрації.

Тож актами огляду об'єктів Державного заповідника “Києво-Печерська лавра” у 1948 р. було, власне, в загальних рисах окреслено програму заходів з реставрації об'єктів Заповідника, реалізованої протягом 1950–1960-х рр. Проведені масштабні роботи стали винятково важливими для формування та становлення школи української наукової реставрації, яка справедливо здобула міжнародне визнання.

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ОХОРОНА ЦЕРКОВНИХ ПИСЕМНИХ ПАМ'ЯТОК В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Зростання ролі церкви в сучасності як важливої складової духовного й культурного розвитку особистості сприяла переоцінці значення церковних пам'яток у нинішньому українському соціумі. Загальновідомо, що в лоні церкви народжувалися та зберігалися пам'ятки архітектури, монументального мистецтва, іконопису, церковного начиння, богослужбових книг, писемних пам'яток тощо. Їх охорона й популяризація є одним із важливих завдань людської діяльності, спрямованої на усвідомлення своєї історії, збереження культурної та історичної спадкоємності поколінь. Актуалізуються проблеми вивчення й збереження пам'яток церковної спадщини, значну частину яких становлять писемні, без яких неможливо усвідомити та відобразити безперервність та цілісність¹ історичного розвитку суспільства.

У другій половині ХІХ ст. актуальним проблемам охорони церковних пам'яток, висвітленню роботи регіональних церковно-археологічних комісій та давньосховищ присвячено окремі наукові розвідки, надруковані в журналах “Старые годы”, “Исторический вестник”, “Мир искусств”, “Русская старина” тощо. Одним із перших опубліковано нарис з історії охорони старожитностей у “Журнале общепользных сведений”² 1858 р. З'являються окремі наукові праці, що частково торкалися проблем охорони церковних писемних пам'яток другої половини ХІХ ст., зокрема роботи І. Г. Данилова “Правительственные распоряжения относительно отечественных древностей с императора Петра I, особенно в царствование Александра II”³, А. В. Гаврилова “Постановления и распоряжения Святейшего Синода о сохранении и изучении памятников древности”⁴. Окремі питання щодо цієї проблематики відображено в ювілейних виданнях з історії Російського археологічного товариства⁵. Правові аспекти охорони пам'яток церковної давнини в діяльності церковно-археологічних

¹ Редин Е. К. Памятники церковных древностей Харьковской губернии. Харьков, 1900. 14 с.

² Исторический очерк мер, принятых в России для сохранения и исследования древностей // Журнал общепользных сведений. Санкт-Петербург, 1858. № 5. С. 180-182, 227-229.

³ Данилов И. Г. Правительственные распоряжения относительно отечественных древностей с императора Петра I, особенно в царствование Александра II // Вестник археологии и истории. Санкт-Петербург, 1886. Вып. VI. С. 1-50.

⁴ Там же. С. 51-73.

⁵ Веселовский Н. И. История Императорского Русского археологического общества за первое 50-летие его существования: 1846–1896. Санкт-Петербург, 1900. С. 348-351.

товариств висвітлювали в наукових розвідках І. І. Комарова¹, М. В. Покровський². Регіональних проблем охорони церковних пам'яток торкалися Т. Г. Горбаченко³, О. О. Смоліна⁴, К. А. Литвин⁵. Важливими інформативними джерелами стосовно дослідження охорони церковних писемних старожитностей другої половини XIX ст. є “Полное собрание законов Российской империи” та збірник “Охрана памятников истории и культуры в России: XVIII – начало XX века”⁶. Окремі питання з цієї проблематики відображено в синодальних документах, опублікованих у “Полном собрании постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи”⁷, “Руководственных для православного духовенства указах Святейшего Синода”⁸ та ін. Після 1917 р. досвід охорони церковних писемних пам'яток вивчали переважно в руслі загальної історії та в контексті пам'яткоохоронної діяльності.

Фрагментарність висвітлення окремих аспектів зазначеної проблеми зумовила вибір мети цієї роботи: дослідження комплексу заходів з охорони церковних писемних пам'яток другої половини XIX ст. У даному контексті визначено завдання: простежити еволюцію нормативно-правових актів з охорони церковної писемної спадщини того періоду; здійснити аналіз організаційних засад пам'яткоохоронної діяльності та механізмів їх практичної реалізації; висвітлити правову та практичну роботу Синоду, єпархіальної влади, наукових товариств з охорони церковних писемних пам'яток.

Одним із перших кроків пам'яткоохоронної діяльності на початку другої половини XIX ст. була “Записка” для огляду старожитностей у церквах і монастирях, підготовлена І. П. Сахаровим, де визначено основні напрями роботи Імператорського археологічного товариства зі збору відомостей та популяризації пам'яток. Особливу увагу приділяли не лише пошуку писемних пам'яток, а й використанню їх як важливих джерел інформації для пошуку інших видів старожитностей. У документі настійливо рекомендували використовувати описові книги церков і монастирів, де зафіксовані давні назви, врахування яких уможливило відновлення певних відомостей про “искусства и художества”, втрачені або невідомі в нових історичних реаліях. Наголошено на необхідності опису пам'яток без вживання іншомовних слів під час звіряння їх з давніми описами, писцевими книгами й грамотами, та використовувати як джерела інформації монастирські й межові виписки. Важливими писемними джерелами з дослідження інших видів церковних пам'яток, зокрема храмів і монастирів, визнано “храмозданные” грамоти та давні книги, що зберігалися в церковних бібліотеках. Вищезазначені писемні джерела з часом теж стали писемними пам'ятками й потребували охорони.

У другій половині XIX ст. все більше усвідомлювали роль архівів як важливих джерел історичної інформації. У згаданому вище документі зазначено, що у процесі вивчення будь-яких церковних пам'яток першочергову увагу слід приділяти архівним джерелам. В описі пам'ятки окремо виділяли графу для зазначення відомостей про неї в архіві, а за відсутності

¹ Комарова И. И. Законодательство по охране памятников культуры (историко-правовой аспект). Москва, 1989. 53 с.

² Покровский Н. В. О мерах к сохранению памятников церковной старины // Христианское чтение. 1906. Т. 221. № 4. С. 471-498.

³ Горбаченко Т. Г. Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: філософсько-релігійнознавчий аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філос. / Інст. філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. Київ, 2002. С. 16-19.

⁴ Смоліна О. О. Монастирі Слобідської України другої половини XVII – початку XX століть як історико-культурне явище: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. мистецтвознав. : 17.00.01 / Харк. держ. акад. культури. Харків, 2003. С. 8-9.

⁵ Литвин К. А. Церковні старожитності в колекції Чернігівського єпархіального давньосховища // Народна творчість та етнографія. Київ, 2010. № 6. С. 108-118.

⁶ Охрана памятников истории и культуры в России: XVIII – начало XX века: Сборник документов / Отв. ред. Л. Г. Бескровный / Институт истории СССР АН СССР, Институт археологии АН СССР (Ленинградское отделение), Центральный Государственный архив СССР. Москва, 1978. 356 с.

⁷ Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода : В 50 т. Санкт-Петербург, 1868–1914.

⁸ Руководственные для православного духовенства указы Святейшего Правительствующего Синода: 1721–1878 гг. Москва, 1879. С. 20, 58-59.

– інформувати про існуючі передання. Це стосувалося даних про храми, монастирі, монументальний живопис, іконопис, ікони (за наявності архівних записів або написів на них про вкладників, час написання, поновлення або перенесення з однієї церкви до іншої, імені майстра – вимагали їх копіювати)¹.

Розуміння важливості монастирських бібліотек та необхідності їх охорони як акумуляторів писемних пам'яток чітко прослідковуємо в Указі Св. Синоду від 27 травня 1852 р.: "...Св. Синод находит весьма полезным, чтобы в монастырях, где есть библиотеки, состоящие из рукописей, целость оных была проверяема один раз в год и о последствиях сего доносимо было епархиальному начальству"².

У березні 1853 р. були широко оприлюднені розроблені митрополитом Філаретом (Дроздовим) пропозиції щодо удосконалення охорони в церквах і монастирях церковних пам'яток і бібліотек. Серед іншого акцентовано увагу на необхідності проведення ревізії описів і звірки їх із наявністю писемних пам'яток найперше у тих бібліотеках, де містились особливо цінні колекції. У п. 12 пропозицій висунуто вимогу, щоб жодну книгу не вилучали з ризниці або бібліотеки без дозволу Синоду або епархіального архієрея. За потреби в описі напроти відповідної пам'ятки робили відмітку, зміст і форму якої затверджували синодальна контора або епархіальна влада та завіряв благочинний. З метою збереження рукописів в описі зазначали точну або приблизну дату їх написання та кількість аркушів (для цього усі листи рукописів пронумеровували). За наявності різних творів, що входили до рукопису, окремо фіксували їх назви в описі. У кожному рукописі, давній або рідкісній книзі на першому, десятому та двадцятому листах червоним чорнилом зазначали власника й рік запису.

Благочинних монастирів і церков зобов'язували інспектувати обителі й храми що два роки та звертати увагу на цілісність книг, і хоча б частину найцінніших з них звіряти з описом та надавати відповідні звіти керівництву. Копії з кожного опису мали зберігатися в синодальній конторі або в консисторії відповідно до приналежності. У розділі "Опись книгохранилища и письменности" пропонували наступні рубрики: 1. Рукописи на пергаменті. 2. Рукописи на папері. 3. Друковані книги Святого Письма. 4. Богослужбові книги. 5. Твори Святих Отців. 6. Інші книги духовного змісту. 7. Історичні книги. 8. Грамоти й древні акти. 9. Господарські документи (плани й т. ін.). 10. Білети "Сохранной" казни. Книги, що використовували під час богослужіння, які, відповідно, швидко зношувались і потребували заміни, пропонували вносити не до головного, а до додаткового опису, залишаючи після кожного розділу чисті листи для нових записів³. На основі вищевикладених пропозицій митрополита Філарета (Дроздова) 31 травня 1853 р. вийшов Указ Св. Синоду, в якому загалом підтримано порядок зберігання церковного майна, зокрема писемних пам'яток, у монастирях і храмах та формування відповідних описових документів.

Для видання матеріалів, знайдених експедиціями Академії наук, при Міністерстві народної освіти 1834 р. створили Археографічну комісію. З огляду на історичну цінність і значну кількість писемних пам'яток, що містились у різних сховищах, зокрема, в церквах і монастирях, вона стала науковим закладом, що функціонував постійно. Згідно з Положенням про Археографічну комісію, до її завдань входили: науковий опис і систематичне видання джерел з історії, а також юридичних і літературних пам'яток від найдавніших часів до першої чверті XVIII ст. включно. Комісія налагоджувала стосунки з усіма закладами та особами, які могли надавати їй корисні відомості, а також отримувати за вимогою рукописи, акти, друковані видання з урядових архівів, сховищ і бібліотек усіх відомств і установ із дотриманням установлених правил їх охорони.

Намагаючись запобігти втратам писемних пам'яток, там розробили пропозиції для власників старовинних рукописів і актів з проханням доставляти останні до комісії для розгляду та відбору найбільш цінних з них з метою копіювання та друкування. За бажанням особи могли передавати такі речі комісії безкоштовно або за визначену винагороду, про що інформували у

¹ Записка для обозрения русских древностей. Санкт-Петербург, 1851. 80 с.

² Руководственные для православного духовенства указы Святейшего Правительствующего Синода: 1721–1878 гг. Москва, 1879. № 86.

³ Христианское чтение. 1906. Т. 221. Вып. 4. С. 482–483.

відповідних виданнях. Лише за допомогою оприлюднення давніх писемних пам'яток, наголошували в документі, можливо було зберегти від загибелі важливі для науки джерела.

Подальша організаційна робота з охорони церковних писемних пам'яток увінчалася створенням 14 січня 1866 р. Комісії для розбору синодального архіву й знищення архівних справ в консисторських архівах, що очолив обер-прокурор Св. Синоду Д. А. Толстой. Перед її членами постали завдання: 1) розібрати справи синодального архіву, призначені для знищення; 2) виділити справи, з яких планували зробити копії перед знищенням з дозволу Синоду; 3) визначити та оприлюднити аргументовані причини знищення або зберігання архівних справ. З 1289 справ (розглянутих на 33 засіданнях) лише 5 призначили для знищення. Головним підсумком роботи комісії стало 50-томне “Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода” и “Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания” за період з 1723 по 1875 рр.

У процесі роботи комісія дійшла висновку, що архівні справи не можна оцінювати лише з позиції потреби в них або, навпаки, її відсутності для поточних справ. Вони в майбутньому могли стати цінним джерелом інформації з історії, юридичної науки, статистики тощо. Акцентовано увагу, що у відомостях до архівних справ їх значення визначали виключно з позицій важливості для надання канцелярських довідок, і тому справи було призначено зберігати не більше 50 років. Для знищення визначали справи, самі назви яких свідчили про наявність там наукової інформації. Затвердження урядом подібної норми відбору справ для зберігання чи знищення неминуче призвело б до втрати багатьох історичних пам'яток. Комісія звернула увагу на необхідність наукового вивчення справ перед їх знищенням. Ґрунтуючись на науковому підході до охорони писемних пам'яток, вона пропонувала звільнити єпархіальні консисторські архіви від зайвих для консисторії справ, вилучивши їх з архівів і розмістивши в одному з найближчих до консисторії монастирів або храмів, можливо, в самому єпархіальному місті, не розпорошуючи у різних сховищах. Планували створити детальний каталог, згідно з яким справи мали розмістити в новому приміщенні під відповідальність причту чи настоятелів і зберігати як церковне майно. Комісія пропонувала також створити подібні їй заклади при консисторіях із наставників семінарій, духовництва та інших компетентних осіб з метою ретельного розбору архівних справ і складання відповідних “наукових” описів та підготовки їх до опублікування в Єпархіальних відомостях. Лише після дотримання усіх вищеописаних етапів допускали прийняття рішення про можливість знищення справ¹. Пропозиції комісії затверджено Указом Синоду від 19 січня 1869 р. з приписом єпархіальним архієреям: “...в просвещенном внимании к научным интересам приняли возможные... меры для тщательного разбора архивных дел и составления им ученых описаний посредством особо назначенных для того комиссий в каждой епархии”².

Однак не завжди писемним пам'яткам приділяли належну увагу. У проекті Положення про охорону давніх пам'яток від 21 березня 1869 р. зазначали, що вони містилися переважно у бібліотеках, де не підлягали таким руйнівним впливам зовнішніх факторів як інші, тому надавали перевагу й спрямовували зусилля на охорону насамперед пам'яток архітектури й живопису³.

Відповідні погляди на писемні пам'ятки продовжували домінувати в науковій спільноті й у період підготовки та проведення II археологічного з'їзду, про що свідчить схвалений ним проект Положення про охорону пам'яток давнини. У документі представлено розряди, на які пропонували розділити пам'ятки для складання їх списків: 1) пам'ятки зодчества; 2) живопису (ікон, стінопису, мозаїки та ін); 3) ліплення й різьблення; 4) вироби з металу, кістки й дерева. Окремо зазначали, що зі складанням останніх можна готувати матеріали як додаткові, так і для укладання списків пам'яток інших розрядів, у т.ч. писемних.

У зверненні обер-прокурора Св. Синоду від 7 березня 1875 р. акцентовано увагу на те, що Комісія з влаштування архівів різних установ потребувала відомості про стан архівів

¹ Церковная летопись “Духовной беседы” за 1869 г. Санкт-Петербург, 1869. № 29. С. 33-37.

² Там же. С. 37-38.

³ Охрана памятников истории и культуры в России. № 41.

синодального відомства, до яких належали архіви духовних консисторій, правлінь, академій, семінарій та монастирів. З цією метою розроблено відповідну форму, що включала наступні рубрики: 1) умови зберігання справ; 2) спосіб розташування: за роками, відомствами або предметами; 3) наявність описів; 4) продовжується чи завершено прийом справ до архіву; 5) якщо архів розбирали – вказати: хто розбирав, з яких причин, за якими правилами, відомості про знищення справ і хто надавав дозвіл, наявність описів залишених справ; 6) відомості про передачу справ до інших архівів або установ; 7) за часткового чи повного знищення архіву надати інформацію про спричинення: пожежею, повинню, ворогом; 8) наявність в архіві пам'яток давнини чи мистецтва, друкованих книг, планів, карт, інших документів (надати їх детальну характеристику)¹. Цей крок синодального відомства сприяв не тільки впорядкуванню окремих архівів, а й призупинив нищення значної кількості писемних пам'яток, які в майбутньому використовували для отримання важливої історичної інформації щодо об'єктів регіонального, відомчого чи місцевого підпорядкування.

У квітні 1877 р. комісія О. Б. Лобанова-Ростовського підготувала проект Правил збереження історичних пам'яток, де значну увагу приділено писемним пам'яткам, зокрема, серед інших їх виділено як окремий вид пам'яток “писемності й друку”². Синод схвалив цей проект, однак, з багатьох причин, переважно фінансових, його не затвердили.

Охороні писемних пам'яток значною мірою сприяло створення 18 жовтня 1872 р. при Київській духовній академії Церковно-археологічного товариства й музею³, а 17 січня 1873 р. прийнято його перший статут, що з часом зазнав відповідних трансформацій⁴. У 1901 р. Указом Синоду затверджено черговий Статут церковно-історичного і археологічного товариства при Київській духовній академії. Змінена назва Товариства відображала нововведення в його роботі, пов'язані з розширенням наукових інтересів, сформульованих у п. 1 Статуту, серед них: збирання, обстеження й збереження пам'яток церковної давнини та історії. Якщо у попередньому статуті основну увагу приділено способам і принципам збору музейної колекції, то в новому його завдання було розширено: музей визначали допоміжним закладом для розробки академічної науки, колекції якого мали виконувати функцію своєрідних навчальних засобів під час вивчення студентами історії, археології та літургії (п. 18 Статуту 1901 р.). Серед інших, музей включав відділи рукописів і рукописних актів, а також стародруків та гравюр, що формувалися з: а) книг та рукописів, що належали академічній бібліотеці та інших предметів; б) через надходження пам'яток із церковних і монастирських ризниць та бібліотек; в) через пожертвування. Діяльність Товариства й музею сприяла тому, що церковні писемні пам'ятки не лише збирали, зберігали й досліджували, але вони й розширювали свої функції через включення до освітнього процесу, що значно поліпшувало якість навчання та активізувало засвоєння знань.

У Товаристві церковної археографії і археології, ініціатором створення якого був М. В. Покровський⁵, планували очолити справу охорони церковних пам'яток. Усвідомлення важливості писемних пам'яток прослідковується в проекті Статуту Товариства (1894), де, зокрема, зазначається мета (§ 1): популяризація, зберігання для науки, дослідження та видання пам'яток “древней церковной письменности”, а також турбота про інші церковні старожитності. Для здійснення зазначених завдань Товариство: вишукує способи оприлюднення та охорони писемних і речових церковних пам'яток (§ 2); відряджає обізнаних осіб для виявлення, перевірки та опису збірок церковної давнини, ризниць, архівів і бібліотек; співпрацює з товариствами, закладами та окремими особами; влаштовує давньосховища; публікує свої праці й протоколи засідань. У § 29 зазначено, що давньосховище Товариства зосереджує в собі пам'ятки православної церковної давнини, зокрема, писемні (рукописи,

¹ Тульские епархиальные ведомости. 1875. Приб. к № 9. С. 187-192.

² Гаврилов А. Постановления и распоряжения Св. Синода о сохранении и изучении памятников древности 1855–1880 гг. // Вестник археологии и истории. Вып. 6. 1866. С. 58-59.

³ Крайній К. К. Дослідження церковної історії в Київському Церковно-історичному та археологічному товаристві 1872–1920 рр. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.06. Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2004. 265 с.

⁴ Устав церковно-археологического общества при Киевской духовной академии. Киев, 1873. С. 6-7, 12-13.

⁵ Церковная старина // Церковный вестник. 1895. № 30. С. 936-937.

рукописні акти, стародруки) й ставить завдання їх відтворення або опис. І хоча, як зазначено 1903 р. в “Церковном вестнике”, проєкт створення Товариства охорони церковної давнини залишився нереалізованим¹, проте, накопичений досвід варто враховувати й сьогодні.

У наступних документах охорону писемних церковних пам'яток розглядали в загальному річизні пам'яткоохоронної діяльності. У 1890 р. на ім'я обер-прокурора Св. Синода К. П. Побєдоносцева надійшло прохання Московського археологічного товариства з пропозицією роз'яснити настоятелям храмів і монастирів необхідність передання церковних предметів із метою вивчення лише до вчених товариств або музеїв під їх відповідальність і ні в якому разі не надавати їх приватним особам. 20 грудня 1890 р. Синод зазначив, що в духовному відомстві існують давньосховища, де зберігають церковні старожитності та здійснюють наукові дослідження. Передача цих предметів можлива лише за згодою причту, парафіян або настоятелів храмів і насельників монастирів і лише з дозволу Синоду чи єпархіального архієрея. Щодо передання предметів приватним особам Синод знову підтвердив заборону подібних дій, оцінюючи їх як порушення існуючих указів².

Усвідомлена необхідність збереження планів давніх храмів, які мали ліквідувати, була ще одним важливим аспектом охорони писемних церковних пам'яток. Для прикладу можна навести резолюцію єпископа Подільського Димитрія щодо прохання благочинного Гайсинського повіту про дозвіл причту й вірянам розібрати старий храм, а матеріал використати для будівництва церковнопарафіяльної школи. У резолюції звернено увагу на необхідність скласти ґрунтовний описовий документ храму: вказати його археологічне та історичне значення (повідомити про час будівництва, зодчих, знані події, чудотворні ікони та іншу важливу інформацію місцевого значення); надати консисторії малюнок храму (якщо відсутній план) з метою оцінки оригінальності зодчества; здійснити детальний опис фасаду та внутрішнього опорядження й лише після цього ухвалювати відповідні рішення. Описовий документ повертали настоятелю храму або причту, де він зберігався як важливе джерело інформації³.

Значним кроком у справі охорони писемних пам'яток було прийняття Положення про архів і бібліотеку Св. Синоду, що оцінювали як важливу подію особливо для тих науковців, хто вивчав архівні джерела. Підкреслювали факт розширення завдань архіву – він отримав необхідні засоби для надання архівним фахівцям самостійності в галузі їхніх наукових розвідок⁴. Указом Синоду від 18-31 жовтня 1896 р. надано дозвіл працювати й знімати копії в синодальному архіві, а наступним (від 2 травня – 28 липня 1897 р.) – можливість працювати (здійснювати пошук, вивчати та знімати копії з документів) в інших архівах духовного відомства при консисторіях, церквах і монастирях⁵.

Вищевикладене дає підстави стверджувати, що справа охорони церковних писемних пам'яток у другій половині ХІХ ст. постійно трансформуючись та поглиблюючись, відображалась у законодавчих актах, відповідних Указах синодального відомства, установчих документах наукових товариств, давньосховищ, архівів тощо. Тривалий час церковні писемні пам'ятки були вагомими чинниками розвитку суспільства, формування його наукового й культурного потенціалу. І сьогодні вони не втратили значення. Повноцінне використання інформаційних можливостей церковних писемних пам'яток дозволить відновити динаміку культурних процесів будь-якого історичного періоду, усвідомити духовні засади суспільства, активізувати включення їх до відповідних сфер суспільного життя.

¹ Церковный вестник. 1903. № 51-53. С. 1610.

² Древности. Труды ИМАО. 1894. Т. 15. С. 147-149.

³ Церковные ведомости. 1896 (приб. к № 34). С. 1230.

⁴ Церковные ведомости. 1897 (приб. к № 36). С. 1282-1285.

⁵ Церковные ведомости. 1897 (приб. к № 33). С. 335.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Олександр Рудник*, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*
- Сергій Пивоваров*, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*
- Ольга Музичук*, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*
- Олександр Коваленко*, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*
- Олена Матюк*, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*
- Петро Балог ОР*, доктор богослов’я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*
- Костянтин Крайній*, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*
- Олена Черненко*, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Валерій Ластовський*, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ
- Димчик Рафал*, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Всеволод Івакін*, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України
- Оксана Прокоп’юк*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Наталія Сенченко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Кароліна Студницька-Мар’янич*, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Сергій Тараненко*, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ
- Ганна Філіпова*, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Анна Яненко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої
Ц448 Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.
ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденок В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

КИЇВ – 2020